

Space Game: Aplicação de Transformações Geométricas em um Jogo Digital

Miguel Miranda dos Reis Neto Filho¹, Roberta Okada Cusinato¹, Matheus Souza Dorea¹

¹CESUPA - Centro Universitário do Estado do Pará

miguel23070062@aluno.cesupa.br, roberta23070072@aluno.cesupa.br,
matheus23070014@aluno.cesupa.br

Abstract. *This paper describes the development of Space Game, a project created for a Computer Graphics course. The game is a top-down space shoot 'em up in which the player controls a spaceship and must destroy an enemy mothership before being eliminated by the ships it spawns. The player can move in the direction the ship faces, rotate, and fire projectiles at enemies, while the mothership traverses the map generating new enemy units. The central goal of the project was the practical application of the four geometric transformations studied in class — translation, rotation, scaling, and reflection — all implemented using homogeneous coordinates through 3×3 matrices. The game was developed in Python 3 using Pygame for rendering and event handling, and NumPy for matrix operations. The codebase was organized into independent modules separating concerns such as geometric transformations, game entities, visual interface, and state management.*

Keywords: *Computer Graphics, Geometric Transformations, Homogeneous Coordinates, Game Development, Python.*

Resumo. *Este artigo descreve o desenvolvimento do Space Game, um projeto criado para a disciplina de Computação Gráfica. O jogo é do gênero shoot 'em up espacial com visão de cima para baixo, no qual o jogador controla uma nave e deve destruir a nave mãe inimiga antes de perder todas as suas vidas em colisões com as naves inimigas geradas por ela. O objetivo central foi aplicar na prática os quatro tipos de transformações geométricas estudados em aula — translação, rotação, escala e reflexão —, todas implementadas com coordenadas homogêneas por meio de matrizes 3×3 . O jogo foi desenvolvido em Python 3, com uso das bibliotecas Pygame para renderização e captura de eventos, e NumPy para as operações matriciais. O código foi organizado em módulos independentes, separando responsabilidades como transformações geométricas, entidades do jogo, interface visual e gerenciamento de estados.*

Palavras-chave: *Computação Gráfica, Transformações Geométricas, Coordenadas Homogêneas, Desenvolvimento de Jogos, Python.*

1. Introdução

Neste artigo está descrito o desenvolvimento do Space Game, criado com finalidade de ser um projeto da disciplina de Computação Gráfica. O jogo é do gênero shoot'em up espacial, em que o jogador controla uma nave espacial e deve destruir a nave mãe inimiga antes de ser eliminado pelas naves inimigas geradas por ela.

Como mecânicas principais, o jogador pode se locomover na direção em que sua nave apontar, girar e atirar projéteis que causam dano nas naves inimigas. As naves inimigas, por sua vez, sabem a posição do jogador e tentam alcançá-lo. Por fim, a nave mãe se locomove de um lado a outro do mapa, gerando mais naves inimigas no processo. A condição de vitória do jogo é destruir a nave mãe, enquanto a condição de derrota é ter sua quantidade de vidas reduzida a zero, o que acontece ao colidir com naves inimigas repetidas vezes.

O objetivo central do jogo foi aplicar, de forma prática, os quatro tipos de transformações geométricas estudados em sala de aula: translação, rotação, escala e reflexão. Todas as transformações foram aplicadas com o uso de coordenadas homogêneas, por meio de matrizes 3x3.

O jogo foi desenvolvido em Python 3, utilizando bibliotecas como Pygame para a renderização e captura de eventos, e Numpy para as operações matriciais. O código foi organizado em módulos independentes, separando responsabilidades como transformações geométricas, entidades do jogo, interface visual e gerenciamento de estados.

O gameplay loop se inicia com o jogador principal no centro da tela (triângulo branco), e podendo se mover para frente e para trás utilizando as teclas “w” e “s”, seguindo o ângulo para o qual a nave está apontando, que gira com as teclas “a” e “d”. Como forma de se defender, o jogador pode pressionar a barra de espaço e disparar projéteis. O inimigo principal é uma nave-mãe (hexágono verde) que se move de um lado a outro na parte superior do mapa, e gerando inimigos (setas vermelhas) que se movem em direção ao jogador.

2. Fundamentação Teórica

Em Computação Gráfica, objetos bidimensionais são representados por conjuntos de vértices definidos como pares de coordenadas (x,y). Para que transformações geométricas possam ser aplicadas de forma eficiente, utiliza-se a representação em coordenadas homogêneas, na qual cada ponto é expresso como um vetor coluna de três componentes: [x, y, 1]. Essa abordagem permite que todas as transformações sejam expressas como multiplicações de matrizes 3x3.

A composição de transformações é realizada pela multiplicação sucessiva dessas matrizes, onde a ordem importa, pois pode mudar a posição final: $C = T * R * S$, que significa que primeiro se aplica a escala (S), depois a rotação (R) e por último a translação (T). No projeto, toda a lógica de composição é centralizada no módulo [transformacoes.py](#).

A tela do jogo possui resolução de 900x700 pixels. Cada objeto geométrico do jogo (nave, projéteis, inimigos) é definido em um espaço de coordenadas local, transformado para o espaço global por meio de matrizes de transformação e, por fim,

convertido em imagem por meio da função `pygame.draw.polygon()`. A conversão de float para int é feita explicitamente na função `desenhar_poligono()` do módulo [config.py](#), evitando artefatos visuais causados por arredondamento implícito.

O sistema de estrelas de fundo utiliza projeção ortográfica de pontos tridimensionais para uma superfície 2D, ilustrando a formação de uma imagem a partir de projeção.

Quanto às transformações geométricas:

Translação é o deslocamento de um objeto de uma posição para outra. Em coordenadas homogêneas, é expressa pela matriz:

```
[1, 0, dx],  
[0, 1, dy],  
[0, 0, 1]
```

Onde `dx` e `dy` representam o deslocamento nos eixos `x` e `y`.

Rotação é a transformação que gira um ponto em torno da origem por um ângulo θ . Sua matriz é:

```
[cos(a), -sin(a), 0],  
[sin(a), cos(a), 0],  
[0, 0, 1]
```

Escala redimensiona um objeto pelos fatores `sx` e `sy` nos respectivos eixos. Quando `sx=sy`, a escala é uniforme. Sua matriz é:

```
[sx, 0, 0],  
[0, sy, 0],  
[0, 0, 1]
```

Reflexão é um caso especial de escala com fator negativo em um eixo. A reflexão em relação ao `x` inverte o componente `y` (`sy = -1`), e a reflexão em relação ao eixo `y` inverte o componente `x` (`sx = -1`):

```
if eixo == "x":  
    return np.array([  
        [1, 0, 0],  
        [0, -1, 0],  
        [0, 0, 1]  
    ], dtype=float)  
else: # eixo y  
    return np.array([  
        [-1, 0, 0],
```

```
[0, 1, 0],  
[0, 0, 1]  
], dtype=float)
```

No Space Game, a visão é de cima para baixo, onde todos os objetos são renderizados em uma única projeção ortográfica 2D, sem perspectiva. Essa escolha é coerente com o gênero do jogo e simplifica o pipeline de renderização, pois dispensa a etapa de projeção perspectiva.

A percepção de movimento e dinâmica é reforçada por elementos visuais como a pulsação de escala da nave mãe, a rotação contínua dos inimigos e o fundo estrelado com rotação 3D projetada, criando uma sensação de profundidade mesmo em um jogo 2D.

3. Aplicação no Projeto

Todo o suporte matemático do projeto está centralizado no módulo [transformacoes.py](#), que expõe quatro funções geradoras de matrizes e uma função de aplicação:

```
def matriz_translacao(dx, dy):  
    """Translação via matriz homogênea."""  
    return np.array([  
        [1, 0, dx],  
        [0, 1, dy],  
        [0, 0, 1]  
    ], dtype=float)  
  
def matriz_rotacao(angulo_graus):  
    """Rotação em torno da origem."""  
    a = radians(angulo_graus)  
    return np.array([  
        [cos(a), -sin(a), 0],  
        [sin(a), cos(a), 0],  
        [0, 0, 1]  
    ], dtype=float)  
  
def matriz_escala(sx, sy):  
    """Escala uniforme ou não-uniforme."""  
    return np.array([  
        [sx, 0, 0],  
        [0, sy, 0],  
        [0, 0, 1]
```

```

    ], dtype=float)

def matriz_reflexao(eixo="x"):
    """Reflexão em relação ao eixo x ou y."""
    if eixo == "x":
        return np.array([
            [1, 0, 0],
            [0, -1, 0],
            [0, 0, 1]
        ], dtype=float)
    else: # eixo y
        return np.array([
            [-1, 0, 0],
            [0, 1, 0],
            [0, 0, 1]
        ], dtype=float)

def aplicar_transformacao(pontos, matriz):
    """
    Recebe lista de pontos (x, y) e uma matriz 3x3.
    Retorna os pontos transformados.
    """
    resultado = []
    for (x, y) in pontos:
        v = np.array([x, y, 1], dtype=float)
        t = matriz @ v
        resultado.append((t[0], t[1]))
    return resultado

```

A função `aplicar_transformacao()` recebe uma lista de vértices e uma matriz composta, e retorna os vértices transformados, sendo usada por todas as entidades do jogo para calcular seus pontos de desenho.

4. Conclusão

O desenvolvimento do Space Game permitiu aplicar de forma prática e integrada os quatro tipos de transformações geométricas estudados na disciplina: translação, rotação, escala e reflexão. Todas foram implementadas com coordenadas homogêneas e matrizes 3x3, demonstrando que é possível construir um sistema de renderização 2D funcional a partir de fundamentos matemáticos simples.

Os maiores desafios técnicos foram a implementação do fundo estrelado, que exigiu uma projeção ortográfica de 3D para 2D, e o gerenciamento de colisões

simultâneas entre projéteis e outros objetos. Ambos foram resolvidos com a organização modular do código, que facilitou o isolamento e a depuração de cada componente.

Como possíveis evoluções, o projeto poderia incorporar projeção perspectiva, efeitos de paralaxe no fundo e um sistema de pontuação, aprofundando ainda mais os conceitos de computação gráfica.

Figure 1. Jogo Final

5. Repositório do Projeto

<https://github.com/matheusdorea/SpaceGameProject>